

Identification of a Person During Interrogation in Accordance with Article 232 (Paragraph 3 of Part 11) of the Criminal Procedure Code of Ukraine

Nazar Maliarchuk ^{1*}

¹ Private Higher Educational Institution “European University”, Kyiv (Ukraine). Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Law.

* *Corresponding author*, e-mail: cube_84@ukr.net.

ARTICLE INFO

Received:

12 March 2024

Revised:

23 March 2024

Accepted:

28 March 2024

Published online:

5 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/zenodo.10988298](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988298)

Citation in APA style

ABSTRACT

The characteristic feature of the article is the delineation and scientific analysis of gaps in legal regulation in the context of identifying a person during their interrogation, as according to paragraph 3 of part 11 of Article 232 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter referred to as the CPC of Ukraine), the investigator, prosecutor is obliged to take measures to establish the identity of the person being questioned through video or telephone conference and specify in the report how the identity of the person being questioned was confirmed. The article notes that in judicial proceedings, relevant developments regarding the confirmation of the person participating in the proceedings already exist. However, such a procedure does not exist during the conduct of the procedural action of questioning by the investigator, prosecutor, with the aim of ensuring the expeditiousness of criminal proceedings when the summoned person cannot arrive at the investigator's, prosecutor's office promptly due to respectful reasons.

Key words

identification of a person, interviews, criminal proceedings.

Maliarchuk, N. (2024). Identification of a Person During Interrogation in Accordance with Article 232 (Paragraph 3 of Part 11) of the Criminal Procedure Code of Ukraine. *2024 1st International Conference. Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 1311), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10988298>

Ідентифікація особи під час опитування відповідно до п. 3 ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України

Назар Вікторович Малярчук 1*

¹ Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Київ (Україна). Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: cube_84@ukr.net.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

12 березня 2024 р.

переглянута:

23 березня 2024 р.

прийнята:

28 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

5 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/
zenodo.10988298](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988298)

Цитування:

Характерною особливістю статті є окреслення та науковий аналіз прогалин у правовому регулюванні в контексті ідентифікації особи під час її опитування, адже відповідно до п. 3 ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів з метою встановлення особи опитуваного у режимі відео- або телефонної конференції та зазначити в рапорті, яким чином була підтверджена особа опитуваного. В статті зазначається, що у судовому провадженні відповідні напрацювання стосовно підтвердження особи, яка бере участь у провадженні вже є. Натомість, такого алгоритму дій не існує під час проведення такої процесуальної дії, як опитування особи слідчим, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, коли викликана особа не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора з поважних причин.

Ключові слова

ідентифікація особи, опитування, кримінальне провадження.

Малярчук Н. В. Ідентифікація особи під час опитування відповідно до п. 3 ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 1311. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10988298>

Introduction / Вступ

В умовах імплементації та адаптації вітчизняного законодавства, євроінтеграції нашої країни, виникає потреба у проведенні наукового аналізу та відповідності норм матеріального та процесуального права до європейських стандартів. Відповідні дослідження необхідні з метою виявлення прогалин та недоліків, які існують у правовому регулюванні тих чи інших процесуальних дій, що проводяться у продовженні досудового розслідування та під час безпосереднього розгляду кримінального провадження в судовому порядку. Виявлення проблем правового регулювання у кримінальному провадженні дає змогу вдосконалити процесуальне законодавство таким чином, щоб останнє відповідало умовам сьогодення, при цьому продовжуючи вектор гуманізації кримінального законодавства, відповідності демократичним основам держави та євроінтеграційним процесам національного законодавства із законодавством Європейського союзу.

Results / Результати

Наступним, на що варте увагу, то це на проблеми ідентифікації особи під час опитування. Спершу слід зазначити, що в ідентифікація особи в судовому порядку, якщо провадження відбувається дистанційно, то є напрацьовані чіткі алгоритми дій, як в технічному аспекті, так і в нормативному.

Відповідно до підпункту 5.41 п. 5 Положення «Про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (2021) електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу (1). Натомість під час опитування таких напрацювань немає, а на практиці з використанням відеозв'язку особу, яку опитують просять показати документи, які можуть підтвердити, ідентифікувати, що це саме та особа, яку мали опитувати, що здається неприпустимим в порядку кримінального провадження чи навіть в будь-якому провадженні. За таких обставин важко чи бодай навіть неможливо говорити про якусь впевненість в дійсну ідентифікацію особи та її документів (це може бути і підробка, копія, яку скоріше неможливо перевірити на справжність шляхом відеоконференції), вже не кажучи про телефонну конференцію. Варто також зазначити, що відповідна ч. 11 ст. 232 КПК України (2012) була передбачена для можливого проведення опитування осіб, які знаходяться за кордоном, а їхнє прибуття за викликом навряд чи буде можливим. Тому, законодавець передбачив можливість хоча б спроби їх опитати і дізнатися бодай якусь інформацію, що може мати значення для кримінального провадження. Натомість за наявності таких обставин, коли особа знаходиться за кордоном, все рівно не виключає необхідність в існуванні чіткої системи дії, які необхідно вжити для ідентифікації особи, яка опитується, адже як можливо буде використати відповідні дані у кримінальному провадженні в майбутньому, коли, наприклад, адвокат буде звертати увагу на те яким чином було ідентифіковано особу, яка опитувалась.

Conclusions / Висновки

Проблеми ідентифікації особи не мають чіткого та вірного алгоритму дій, які б могли визначити порядок ідентифікації особи під час опитування, що це дійсно саме та особа, яку необхідно опитати. За цих підстав, п. 3 ч. 11 ст. 232 КПК України (2012) потребує подальшого законодавчого вдосконалення та врегулювання.

References

- Criminal Procedure Code of Ukraine No. 4651-VI (2012). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
- Decision of the High Council of Justice "On Approval of the Regulation on the Procedure for Functioning of Certain Subsystems of the Unified Judicial Information and Telecommunication System" No. 1845/0/15-21. (2021). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>